

YOSH BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHIDA KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALARNING O`RNI

Nabiyeva Umida Xusanovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Pediatriya yo`nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359966>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh bolalarda ayniqsa, boshlang`ich sinf o`quvchilarining ta`lim olishida kollaboratsiyaning o`rni haqida atroflicha ma`lumot beriladi. Ta`limiy o`yinlar asosida o`quvchilar orasida kommunikativlik, kritik va kreativ fikrlashning shakllanishiga yo`naltirilgan o`yinlar tasnifi, bolalarning o`zaro fikr almashinishi va bolaning aqliy rivojlanishiga ta`siri haqida fikrlar bayon etiladi. Bolada kollaboratsiyani shakllantirishda ota-onalarga tavsiyalar beriladi.

Kalit so`zlar: Ta`limiy o`yin, kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiya, tanqidiy fikrlash, psixologik holatlar.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается роль сотрудничества в обучении детей, особенно учащихся начальных классов. Приводится классификация образовательных игр, направленных на формирование коммуникативности, критического и креативного мышления среди учеников, а также обсуждаются влияние обмена мнениями между детьми и его воздействие на умственное развитие ребенка. Даются рекомендации родителям по формированию сотрудничества у детей.

Ключевые слова: Образовательная игра, креативность, коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, психологические состояния.

Abstract. This article provides a detailed overview of the role of collaboration in the education of young children, especially primary school students. It includes a classification of educational games aimed at developing communication, critical thinking, and creative thinking among students. The article also discusses the impact of peer interaction on children's cognitive development. Additionally, recommendations for parents on fostering collaboration in children are provided.

Keywords: Educational games, creativity, communication, collaboration, critical thinking, psychological states.

Yosh o`sib kelayotgan organizmlarning atrof-muhitga, insonlarga bo`lgan qiziqishi yuqori bo`ladi. Bu holat bolalarning juda ham ko`p savol berishi, hamma ishni bajarishga intilishi, ota-onasi va yaqinlarini juda ziyraklik bilan kuzatishi orqali namoyon bo`ladi. Bu holatda bolaga tog`ri yo`l korsatish uchun, undagi qiziqishlarni aniqlash va shu orqali jamiyat bilan bilan qanday munosabatga kirishishi mumkinligini ko`rsatish mumkin. Bunda bolaga kolaboratsiya jarayonlarini o`rgatish, bola bilan doimiy mashg`ulotlar olib borish juda muhim hisoblanadi. Bu mashg`ulotlar tog`risida va kollaboratsiyani bola bilan birga olib borish tog`risida bir qancha olimlar ilmiy-ishlar olib borishgan. Xususan, bolalarda jamoa bilan birga ishlash ko`nikmasini hosil qilish bo`yicha Amerikadagi J.Xopkins universiteti professori- R.Slavin (1990), Minneost universiteti olimlari- R.Jonson, D.Jonson (1987), Kaliforniya universiteti professori- SH.Sharon (1988) turli xil dasturlar ishlab chiqarilgan. Bolalarni kolaboratsiyani shakllantirishning bir necha xil usullari mavjud:

1. Bolalarni komandalarga bo`lib o`qitish: bunda komandalardagi bolalar soni teng ikki

yoki undan ortiq komandalarga bo`linadi. Kamandalarga turli xil o`quv mashg`ulotlari beriladi. Xususan, krasvord yoki turli xil qisqa savollar. Bu ishlarni bolalar birgalikda bajarishadi. Bunda bolalar jamoadagi barcha bolalarning fikrini eshitadi. Bu orqali bolalarda kreativlik ya`ni o`sha savolga nisbatan ijobiy fikrlash yoki aksincha, kritik fikrlash savolga nisbatan shubha ostida qarash paydo bo`ladi.

2. Kichik guruhlarda o`quvchilarni aniq qiymatda bo`lish orqali har bir o`quvchiga alohida vazifa berish. Bu orqali bolada o`sha guruhda qay darajada o`rni borligini, qanday qilib guruhni muvaqqiyatga olib chiqish mumkinligini va har bir qilayotgan ishi birinchi navbatda o`zi uchun foydaliligini, ikkinchi navbatda jamiyat uchun ham ahamiyatli ekanligini chunib yetishiga yordam berish.

Ya`ni bu jarayonlar orqali pedagogika va psixologiya fanida hamkorlikning 8 ta shakli namoyon bo`ladi:

- a. Faoliyatga kirish;
- b. Mustaqil ishlar orqali o`quvchi va o`qituvchini hamkorligini ta`minlash;
- c. O`qituvchi ish harakatlarini boshlab berishi va unga o`quvchini qiziqtirishi;
- d. O`quvchida taqlid harakatlarini shakllantirish;
- e. Madad harakatlari ya`ni o`quvchining o`ziga bo`lgan ishonchini oshirish, turli xil rag`batlantiruvchi gaplar, turli xil faxriy o`rinlar misol bo`la oladi.
- f. O`zini-o`zini boshqarish. Bu orqali bola berayotgan javobiga faqat o`zi javobgarligini tushuntirish.
- g. O`zini qiziqishlarini ko`rsatuvchi harakatlarni shakllantirish.

Bu orqali bolalarda kollaboratsiyani shakllantirish mumkin. Bu uchun bolalarga mo`ljallangan bir qator o`yinlar bor.

• **ALFABINGO** o`yini. Bu o`yinda o`qituvchi biror bir shahar nomi yokida turli predmentlar nomini aytadi. Bolalar shu so`zlarning oxirgi harfiga so`z aytib shu nomni davom ettiradi. Masalan, Andijon, Navoiy, Yaponiya..... Bu o`yin orqali bolalarda tez fikrlash qobiliyati va so`zlarni ketma-ket eslab qolish xususiyati shakllanadi.

• **BESHINCHI (OLTINCHISI, YETTINCHISI.....) ORTIQCHA** o`yini. Bolalarda tahlil qila olish qobiliyati, mantiqiy tafakkur qila olishni shakllantiradi. Ya`ni bolalar bir necha ma`lumotlar ichidan bir-biriga bog`liq bo`lganini ajrata olishi kerak. Masalan, Inson tanasi a`zolarini ajratish.....Yurak, o`pka, jigar va boshqalar. Bularga tegishli bo`lmaganlarini chiqarib tashlashi lozim Gul, ruchka, mashina.

• **GAPNI DAVOM ETTIR** o`yini. Bu o`yinning qoidasiga ko`ra bitta o`quvchi qisqa ma`nodagi gap aytadi, keyingi o`quvchilar bu gapga so`zlar qo`shib borishadi. Masalan: Gulzorda gul ochildi. Gulzorda qizil atirgul ochildi. Gulzorda qizil atirgullar juda ham ko`p ochildi. Shu kabi gaplarni qabul qilish mumkin. Shu orqali bolalarda kreativ fikrlashni shakllantirish mumkin.

Bu kabi o`yinlar bolalardagi kolobaratsiyani shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bolalarda bu kabi o`yinlar uyatchanlik, qo`rquv, hayajon kabi holatlarni kamaytiradi. O`ziga

boʻlgan ishonchini oshiradi. Bu orqali bolada bosh miya yarimsharlar poʻstloq qismidagi markazlarni aktivlashtirishga, ularni charhlashga yordam beradi. Bolalarda nerv impulslarini oʻtkazilishini yaxshilaydi. Bolalarni tengdoshlari bilan muloqot qilishini yengillashtiradi. Bu orqali bolalarning psixik holatlari yaxshilanadi. Bolalarda kolobaratsiyani shakllantirish uchun har qanday vaziyat boʻlishidan qatʼiy nazar bolani eshita olish kerak. Har qanday savoliga oddiy bola tushuna oladigan narsalar yokida hodiasalar orqali javob berish kerak. Har qanday qiziqishlarini qoʻllab-quvatlash lozim. Bu unga kelajakda oʻz kasbini tanlashga yordam beradi. Aziz ota-onalar farzandingiz bu sizning aksingiz farzandingiz qanaday boʻlishini xoxlasangiz unga shunday muhitni yaratib bering va oʻzingiz ham ana shu muhitni oʻzingizda jamlang!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. " Boshlangʻich sinflarda oʻqitishning zamonaviy metodikasi" dasturi. Toshkent-2023
2. U.B.Aydarova. "Oʻqish savodxonligi". Umumiy Oʻta taʼlim maktablarining 2-sinf uchun darslik. Toshkent: Novda Edutainment nashriyoti-2023
3. Exsonova F.T. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida kreativlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish. Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati.NamDU. 2020.
4. https://uza.uz/uz/posts/kreativlik-va-uning-dars-zharayonidagi-samaralari_320705 (Kreativlik va uning dars jarayonidagi samaralari)
5. O.Sodiqova, .Toshboyeva. " Bolalar psixologiyasi". Noshir-2013